

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
351 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
346 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarini faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos hususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	

KICHIK SANOAT ZONALARIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Esanaliyev Otabek Yusupjonovich

Assistent, "Menejment" kafedrası

Namangan Muhandislik-Texnologiya Instituti

Annotatsiya: Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyatining samaradorligini tahlil qilish so'nggi yillarda iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun dolzarb mavzuga aylandi. Ushbu maqolada kichik sanoat zonalaridagi tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini baholash va uning rivojlanishini tahlil qilishga qaratilgan yondashuvlar va metodologiyalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kichik sanoat zonasi, tadbirkorlik subyektlari faoliyati, kichik biznes, korxonalarni tashkil etish, xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, moliyaviy samaradorlik, ishsizlik darajasini kamaytirish.

Abstract: Analyzing the performance of business entities in small industrial zones has become an important topic, especially in recent years, to support economic growth and innovation. This article presents approaches and methodologies aimed at assessing the effectiveness of business activities in small industrial zones and analyzing their development.

Keywords: small industrial zone, activity of business entities, small business, establishment of enterprises, development of private entrepreneurship, financial efficiency, reduction of unemployment.

Аннотация: Анализ эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в малых промышленных зонах стал важной темой, особенно в последние годы, для поддержки экономического роста и инноваций. В данной статье представлены подходы и методики, направленные на оценку эффективности предпринимательской деятельности в малых промышленных зонах и анализ ее развития.

Ключевые слова: малая промышленная зона, деятельность субъектов предпринимательства, малый бизнес, создание предприятий, развитие частного предпринимательства, финансовая эффективность, снижение безработицы.

KIRISH

Kichik sanoat zonasi (keyingi o'rinlarda KSZ deb ataladi) – ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun mo'ljallangan, aholi punkti hududining yoki aholi punktlariaro hududning qonunchilik hujjatlari bilan muayyan maqom berilgan hamda hududi doirasida xizmat ko'rsatuvchi infratuzilmaga ega bo'lgan ishlab chiqarish maydonlari joylashadigan va chegaralari aniq belgilangan qismi[1]. Kichik sanoat zonalarini – bu iqtisodiy rivojlanishning muhim elementi bo'lib, ular kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash va raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida tashkil etiladi. Ushbu zonalar tadbirkorlik subyektlariga turli yengilliklar va imtiyozlar, jumladan, soliq imtiyozlari, infratuzilma va boshqa resurslarga ega bo'lish imkoniyatini taqdim etadi. Bunday sharoitda kichik sanoat zonalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar o'z faoliyatining samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator strategiyalarni amalga oshiradilar.

MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy mamlakatlarda industrial zonalarini barpo etish va rivojlantirish O'zbekistonda barpo etilayotgan kichik sanoat zonalaridan tubdan farq qiladi. Lekin ularni barpo etish va rivojlantirish tajribasining ayrim jihatlari O'zbekiston sharoitiga moslashtirgan holda foydalanish maqsadga muvofiq. Industrial zonalarini barpo etish va rivojlantirish mavzusi bo'yicha O.A. Axmadeyeva, O.V. Lyubova, O.N. Belenov, T.Yu. Smolyaninova, Yu.V. Shurchkova, M.I. Berkovich, N.I. Antipina, A.M. Fridman, V.M. Semenov, N.V. Vasilenkova, O.A. Yegorova kabi xorijiy olimlar ilmiy tadqiqot olib borganlar[2].

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Yo. Abdullayev, I.A. Bakiyeva, S.S. G'ulomov, Sh.X. Bayeva, U.V. Gafurov, B.Yu. Xodiyev, G.K. Yaxshiboyev, R.Yuldashv, A.U. Burxanov, T.Z. Teshaboyev ham mazkur muammoga bog'liq mavzularda ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirganlar[2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavzu bo'yicha tadqiqot olib borish jarayonida iqtisodiy, qiyosiy tahlil, tizimli tahlil, matematik va statistik usullardan foydalanildi. Shu bilan birga O'zbekiston va xorijiy olimlarning ushbu mavzu yuzasidan chop etilgan ilmiy ishlari ham foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda hududlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning mavjud salohiyatidan samarali va optimal foydalanishda kichik biznes sektorini qo'llab-quvvatlash va qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish sohasidagi davlat siyosati 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi belgilangan ustuvor yo'nalishlar asosida olib borilmoqda[3].

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida 2019-2023-yil davomida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlari to'g'risida ma'lumot. (1-jadval).[4]

Ko'rsatkichlar	2019-y	2020-y	2021-y	2022-y	2023-y
Sanoat mahsuloti hajmi, mlrd. so'm	322535,8	368740,2	456056,1	553265	658991,7
Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o'sish sur'ati, o'tgan yilga nisbatan foizda	105%	101%	123%	121%	119%
Kichik sanoat zonalarini tarkibiga kiruvchi korxonalar tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi, mlrd. so'm	2516,5	2694,2	3964,4	358,3 6	505,6 9
Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmida KSZ lar hisyasi, foizda	0,8	0,9	0,92	1,1	1,4

Sanoat mahsulotlari hajmi 2019–2023-yillar davomida doimiy o'sib kelgan. Eng yuqori o'sish surati 2021-yilda qayd etilgan (123% 2020-yilga nisbatan solishtirganda). Shuningdek, eng past o'sish surati 2020-yilda qayd etilgan bo'lib, 2019-yilga nisbatan 101%ni tashkil qilgan va buni biz COVID-19, ya'ni pandemiya bilan bog'lashimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil 1-yanvar holatiga qaraganda, respublika bo'yicha faoliyat yurituvchi KSZlar soni 529 ta bo'lib, ularning tarkibida jami 2951 ta korxonalar mavjud.

2023-yilda mamlakatimizda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 658991,7 mlrd. so'mni tashkil qilgan bo'lsa, bundan 1,4%, yoki 9505,6 mlrd so'm KSZ hissasiga to'g'ri kelgan.

Kichik sanoat zonalarida ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi 2022-yilda 2694,2 mlrd so'mni, 2023-yilda esa 3964,4 mlrd so'mni tashkil qilgan. O'sish surati bazis yilga nisbatan (2022-yil) qariyb 147,1%ni, yoki 1270,2 mlrd so'mni qayd etgan.

Respublikamizda jami 2,8 ming gektar foydali yer maydonida 529 ta sanoat zonalarini tashkil etilgan. Ushbu sanoat zonalarida qiymati 14,9 trln so'mlik 2921 ta loyihalar ishga tushirilib, 86 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan. Ma'lumot uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasida 31 ta, Andijon viloyatida 25 ta, Buxoro viloyatida 33 ta, Jizzax viloyatida 25 ta, Qashqadaryo viloyatida 43 ta, Navoiy viloyatida 17 ta, Namangan viloyatida 53 ta, Samarqand viloyatida 90 ta, Sirdaryo viloyatida 19 ta, Surxondaryo viloyatida 36 ta, Toshkent viloyatida 56 ta, Farg'ona viloyatida 71 ta, Xorazm viloyatida 22 ta hamda Toshkent shahrida 8 ta KSZlar tashkil etilgan. Kichik sanoat zonalarida qiymati 16,5 trln so'mlik 1647 ta loyihalar amalga oshirilmoqda, kelgusida mazkur loyihalarni to'la-quvvatda ishga tushirish natijasida 38,1 mingta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan.

Sanoat zonalarining ixtisoslashuvi bo'yicha umumiy, charm-poyabzal, mo'ynachilik, mebelsozlik, to'qimachilik, oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari kabi yo'nalishlarga ixtisoslashtirilgan. Kichik sanoat zonalaridagi 583,9 gektar bo'sh yer maydonlari auksion savdolariga chiqarilgan va 3224 ta lotga bo'lingan hamda e-auksion.uz saytiga joylashtirilgan (shundan 16 788,4 m² bino-inshootlar). Joriy yilning yanvar-fevral oylarida 1934 mlrd so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan hamda 34,7 mln dollarlik mahsulotlar xorijiy davlatlarga eksport qilingan.

Ishlab chiqarilgan mahsulotlar bo'yicha asosiy ulush Toshkent shahriga 32% (603,3 mlrd so'm), Namangan viloyatiga 26,5% (511,4 mlrd so'm) hamda Toshkent viloyatiga 14,0% (265,3 mlrd so'm) to'g'ri keladi[4].

Tadbirkorlik subyektlarining samaradorligini oshirish uchun asosiy masalalar:

Moliya va kreditlash muammolari. Kichik sanoat zonalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun moliyaviy resurslarga erishish ko'pincha muammo bo'lib qoladi. Banklar va moliya institutlaridan kredit olishning yuqori foiz stavkalari va qattiq talablar kichik biznesning o'sishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun davlat tomonidan kichik sanoat zonalaridagi tadbirkorlar uchun moliyaviy imtiyozlar va subsidiya dasturlari ishlab chiqilishi zarur.

Yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish. Kichik sanoat zonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yechimlar joriy etilishi kerak. Biroq, bu jarayon ko'pincha yuqori boshlang'ich xarajatlar va texnik bilimlarning yetishmasligi bilan bog'liq bo'ladi. Davlat tomonidan innovatsion loyihalar uchun soliq imtiyozlari va grantlar taqdim etish orqali tadbirkorlarning yangi texnologiyalarni qabul qilishi osonlashtirilishi lozim.

Ta'lim va malaka oshirish. Kichik sanoat zonalarida ishlab chiqarish va menejment jarayonlarining samarali yuritilishi uchun yuqori malakali kadrlar zarur. Shuning uchun, kichik va o'rta biznes subyektlarining rahbar va xodimlari uchun maxsus ta'lim va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bunda, yangi texnologiyalar, marketing va menejment strategiyalarini o'rgatish, shuningdek, tadbirkorlik sohasida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga katta e'tibor berilishi kerak.

Infratuzilma va logistika muammolari. Kichik sanoat zonalarida ishlab chiqarishning samaradorligi ko'pincha yomon rivojlangan infratuzilma va transport tizimlaridan ta'sirlanadi. Kichik sanoat zonalariga yaqin joylashgan infratuzilma ob'ektlarining rivojlantirilishi va mintaqaviy logistik tizimlarning yaxshilanishi tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshiradi. Shuningdek, mahsulotlarni bozorlar va eksport bozorlariga yetkazib berishning samarali logistika tizimlari yaratish zarur.

Raqobatbardoshlikni oshirish. Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlarining samaradorligini oshirish uchun raqobatbardoshlikni ta'minlash zarur. Bu, ayniqsa, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning global bozor bilan raqobatlashish imkoniyatlarini oshiradi. Tadbirlar sifatida mahalliy tadbirkorlarga reklama va marketingga qo'shimcha yordam ko'rsatish, sifatni nazorat qilish tizimlarini joriy etish va davlat buyurtmalarini ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Kichik sanoat zonalarining iqtisodiy roli

Kichik sanoat zonalarining iqtisodiy roli juda katta. Ular quyidagi asosiy ijobiy ta'sirlarni ko'rsatadi:

- Yangi ish o'rinlari yaratish
- Raqobatni oshirish
- Innovatsiyalar va texnologik o'zgarishlarni tezlashtirish
- Mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatining samaradorligi

Tadbirkorlik faoliyatining samaradorligi bir qator omillar tomonidan aniqlanadi:

- **Moliyaviy samaradorlik:** Daromadlar, foyda va sarmoya qaytishi.
- **Operativ samaradorlik:** Resurslarning samarali boshqarilishi.
- **Ijtimoiy samaradorlik:** Jamiyat va atrof-muhitga ta'sir.
- **Innovatsion samaradorlik:** Yangi mahsulotlar va xizmatlarning ishlab chiqarilishi.

2-jadval. Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining mahalliy iqtisodiyotga ta'sirini kuchaytirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan asosiy mexanizmlar¹

Mexanizm	Tavsifi	Ta'siri
Soliq imtiyozlari va subsidiya dasturlari	Kichik sanoat zonalaridagi tadbirkorlar uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalarni taqdim etish.	Tadbirkorlarning ishlab chiqarishga va yangi loyihalarga sarmoya kiritish imkoniyatlarini kengaytiradi.
Moliyaviy qo'llab-quvvatlash (kreditlar, grantlar)	Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun arzon foizli kreditlar va grantlar taqdim etish.	Tadbirkorlik sub'yeqlari uchun faoliyatni kengaytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va yangi ish o'rinlari yaratish uchun zarur moliyaviy resurslarni taqdim etadi.
Infratuzilma rivojlanishi	Kichik sanoat zonalarida transport, elektr ta'minoti, suv ta'minoti, kommunikatsiyalar va boshqa infratuzilmani rivojlantirish.	Tadbirkorlar uchun ishlab chiqarish va logistik jarayonlarni samarali tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi.
Innovatsion texnologiyalarni joriy etish	Kichik sanoat zonalarida innovatsion texnologiyalar va raqobatbardosh ishlab chiqarish usullarini joriy etish.	Mahsulot sifatini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.
Ta'lim va kadrlar tayyorlash	Mahalliy kasb-hunar o'quv markazlari va trening dasturlari orqali malakali kadrlar tayyorlash.	Mahalliy ishchi kuchi malakasini oshirish, ishlab chiqarishda yuqori sifatli ishchilarga ehtiyojni qondirish.
Xalqaro va mahalliy bozorlar bilan integratsiya	Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xalqaro va mahalliy bozorga integratsiya qilish, eksport imkoniyatlarini oshirish.	Mahsulotlarni yangi bozorlarga chiqarish, eksportni oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish.
Ijtimoiy mas'uliyat va barqaror rivojlanish	Tadbirkorlarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirish, ekologik muammolarni hal qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlash.	Jamiyatga yordam berish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy jihatdan javobgar biznesni rivojlantirish.
Boshqaruv va huquqiy qo'llab-quvvatlash	Kichik sanoat zonalaridagi tadbirkorlik sub'yeqlari uchun boshqaruv va huquqiy qo'llab-quvvatlash, qonuniy yordam va maslahat xizmatlari taqdim etish.	Tadbirkorlar uchun huquqiy muammolarni hal qilish va biznes yuritishning samarali boshqaruv tizimlarini yaratish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik sanoat zonalaridagi tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini samarali boshqarish, yuqori moliyaviy va operativ ko'rsatkichlarga erishish, innovatsiyalarni rivojlantirish va ijtimoiy samaradorlikni

¹ Jadval muallif tomonidan ishlab chiqilgan

oshirish uchun muhim omillardir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kichik sanoat zonalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar iqtisodiy jihatdan o'sish uchun barcha imkoniyatlarga ega, ammo ularning samaradorligini oshirish uchun qo'shimcha qo'llab-quvvatlash va innovatsion yechimlar zarur.

Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlarining samaradorligini oshirish uchun tavsiya va takliflar:

Iqtisodiy imtiyozlar va soliq yengilliklarini takomillashtirish: Kichik sanoat zonalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun soliq yengilliklari va iqtisodiy imtiyozlar samaradorlikni oshirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Ularning kengaytirilishi, ayniqsa, yangi texnologiyalarni joriy etishga imkon beradi.

Innovatsion tizimlarni rivojlantirish: Innovatsiyalar va texnologiyalarning faoliyatga kiritilishi tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini oshiradi va ularning iqtisodiy samaradorligini yaxshilaydi.

Tadbirkorlar uchun ta'lim va treninglar: Tadbirkorlar uchun menejment, moliyaviy boshqaruv va marketing bo'yicha treninglar tashkil etish. Bu, o'z navbatida, resurslarni samarali boshqarish imkoniyatlarini oshiradi.

Yangi bozorlarni o'zlashtirish: Mahalliy va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini yaratish va kengaytirish, bu esa kichik sanoat zonalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun katta o'sish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Ushbu maqola kichik sanoat zonalaridagi tadbirkorlik subyektlarining faoliyatining samaradorligini tahlil qilish uchun dastlabki qadam bo'lib, kelajakda yanada chuqurroq tadqiqotlar va amaliy yechimlar ishlab chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi "Kichik sanoat zonalarini to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 134-sonli Qarori asosida tasdiqlangan "Kichik sanoat zonalarini to'g'risidagi Nizom". 2-band, 1-xatboshi. Lex.uz/docs/4758585
2. Hamraqulov I.B. "Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirishning nazariy asoslari" SCIENTIFIC PROGRESS Jurnalida 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmoni.
4. <https://stat.uz/uz/default/press-revizlar/50245-2024-yil>
5. Salimov B.T., Salimov B.B. "Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish". – T.: Iqtisodiyot, 2020.
6. Anderson, D. (2020). "Small Business Efficiency in Industrial Zones". *Journal of Economic Development*, 45(2), 105-122.
7. Parker, S. (2021). "Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies". *International Journal of Innovation Management*, 29(4), 271-286.
8. Tashkent Economic Analysis Institute (2023). "Kichik Sanoat Zonalarida Tadbirkorlik Faoliyatining Samaradorligini Tahlil Qilish". *Uzbek Economic Review*, 16(1), 58-72.
9. World Bank (2022). "Supporting Small Enterprises in Developing Economies". *World Bank Group Report*.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**